

ESTUDO DE ÉTIMOS MAIS RECORRENTES EM LIVROS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA

Manoel Messias Sousa Matos

Universidade Federal do Piauí
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Brasil
E-mail: manoelmessiass.matos@gmail.com

Luiz Eduardo das Neves Silva

Faculdade Santa Teresa, Brasil
E-mail: eduardosilva1984@hotmail.com

Patrícia da Cunha Gonzaga Silva

Universidade Federal do Piauí
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Brasil
E-mail: patriciagonzaga@ufpi.edu.br

Resumo

Este trabalho buscou evidenciar os étimos mais recorrentes em livros de biologia da educação básica, com esse levantamento é possível entender como se dá o estudo destes buscando potencializar a aprendizagem de biologia. Após a análise, a incidência de prefixos e sufixos que se repetiram com maior frequência nas três obras elencadas foram: *mikrós*=pequeno; *bios*=vida; *glykys*=doce; *neo*=novo; *haploos*=simples, único; *pró*=anterior; *mitos*=fio; *meta*=além de; *aná*=para cima. Portanto, identificamos que o entendimento dos étimos no ensino de Biologia pode impulsionar a aprendizagem dos conhecimentos biológicos, por permitir que sejam facilmente assimilados, pois muitos desses significados, aparentemente ocultos, passam a ser compreensíveis por meio do significado desses prefixos e sufixos.

Palavras-chave: Etimologia; Ensino de Ciências; Aprendizagem em Biologia; Educação Científica.

1. Introdução

Atualmente, o ensino de alguns conteúdos, ou parte deles, tende a ser expositivo, linear, e unidirecional, no qual o professor apresenta o conteúdo e o estudante o memoriza. Contudo, é possível observar que há uma crescente busca por outros métodos que facilitem o aprendizado dos conteúdos e, neste estudo, uma das disciplinas contempladas com essa incessante busca é a Biologia.

Segundo Gianotto e Diniz (2010), no que diz respeito ao ensino de Biologia, são conhecidas as dificuldades que muitos alunos apresentam na compreensão dos fenômenos físicos, químicos e biológicos. Para os autores, aprender Biologia é muito mais do que decorar nomes, conceitos, definições e esquemas, e sim relacioná-los com a sua vida, resolver problemas reais. Evidencia-se também que a Biologia possui uma vasta quantidade de termos científicos específicos, em que menos de 15% possuem uma explicação etimológica, pois os termos são trabalhados como conteúdos prontos e fechados.

Observa-se ainda que estes termos adotados pela literatura científica apresentam dificuldades para o entendimento dos alunos, visto que os mesmos não possuem um vocábulo necessário para a compreensão dos termos apresentados nos livros didáticos e pelos educadores (CARRAHER, 1986).

Nestes termos é válido corroborar da afirmativa de Moraes (2005), quando menciona que, ampliar a competência do estudante para se comunicar por meio dos conteúdos é o verdadeiro sentido do aprender ciências". Por isso, esse estudo emergiu, no intuito de ressignificar o ensino de Ciências, partindo do estudo dos étimos e sua importância no tocante a explorá-los na educação básica, a fim de que aconteça uma aprendizagem significativa.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, de cunho bibliográfico, tendo como base o levantamento de étimos mais recorrentes em livros didáticos da educação básica, a fim de potencializar ainda mais a aprendizagem em Biologia.

Os dados para a produção deste estudo foram obtidos através de análise de livros adotados no Ensino Médio, na disciplina Biologia. Foram analisados sufixos e prefixos em três (03) livros (de cada ano/série).

Após o levantamento, discutiu-se com base em teóricos como Nunes e Votto (2018), Souza (2015), Nunes (2013), entre outros, a fim de evidenciar o quanto a utilização dos étimos é capaz de potencializar o ensino de Biologia na educação básica.

A análise adotada no estudo foi a análise de conteúdo, pautada em Bardin (2011).

3. Resultados e Discussão

Tornar o ensino/aprendizado dos conhecimentos de Biologia em algo significativo para o estudante e que potencialize a integração entre termos e a percepção da complexidade que permeia a terminologia é um dos desafios do ensino na atualidade, e identificamos que o estudo da etimologia dos termos biológicos contribui para essa aprendizagem significativa.

Nessa perspectiva, Nunes (2013) mostra que a etimologia pode servir de ferramenta para o desenvolvimento de um ensino e uma aprendizagem significativa do vocabulário biológico. Isso porque sua utilização pode proporcionar a criação de significados, hipóteses, identificação de conhecimentos prévios e reflexão sobre o que está sendo estudado.

Neste sentido pode-se observar que no contexto atual do ensino e aprendizado da Ciência e da Biologia, é necessário conduzir a construção do conhecimento visando o entendimento e apropriação das mudanças no cenário social, mudanças essas que incluem constantes descobertas na biologia molecular, biologia celular, transgênicos, inseminação “in vitro”, nanotecnologia, entre tantas outras possibilidades à margem do que hoje se ensina em Biologia” (SOUZA, 2015).

Dessa forma, na busca de entender como a terminologia está sendo utilizada na literatura do ensino médio, obtivemos os seguintes resultados após analisar três livros distintos correspondentes às três séries/anos desta etapa da educação básica:

A primeira obra analisada traz em seu contexto conteúdos voltados ao 1º ano do ensino médio, em que foram encontrados muitos termos em grego, latim, alemão, português, francês. A maneira como o autor aborda o esclarecimento ao leitor é muito satisfatória, utiliza-se de expressões científicas, e a forma como estes são empregados no texto facilita a leitura e o entendimento. Traz ainda a maneira de como pronunciar os nomes de cientistas de outras países, sendo esta ferramenta fundamental, já que está se trabalhando com alunos que em alguns casos nunca tiveram conhecimento de como falar em outras línguas. Percebeu-se, nesta obra, a ausência de um glossário no final com o significado de outros termos que aparecem no decorrer da produção.

A segunda obra analisada traz conteúdos voltados ao 2º ano do ensino médio. No geral, é uma obra de fácil entendimento, traz explicações auxiliares que o professor

poderá utilizar no dia a dia da sala de aula. Conta com um glossário bastante interessante, no qual se pode recorrer em busca de dúvidas nos significados de alguns termos.

E, a terceira obra analisada, dispõe de conteúdos interessantes e que focam didaticamente a aprendizagem dos alunos do 3º ano do ensino médio. No geral, é uma obra de fácil entendimento, traz esclarecimentos auxiliares que o professor poderá utilizar no dia a dia da sala de aula. Os conteúdos apresentados darão suporte necessário aos alunos para focarem em outros exames como ENEM, tendo em vista que a obra apresentada dispõe de conteúdos da Biologia que são necessários para prestar o exame de forma eficiente.

Após a análise, a incidência de prefixos e sufixos que se repetiram com maior frequência nas três obras elencadas foram: *mikrós*=pequeno; *bios*=vida; *glykys*=doce; *neo*=novo; *haploos*=simples, único; *pró*=anterior; *mitos*=fio; *meta*=além de; *aná*=para cima. Portanto, identificamos que o entendimento dos étimos no ensino de Biologia pode impulsionar a aprendizagem dos conhecimentos biológicos, por permitir que sejam facilmente assimilados, pois muitos desses significados, aparentemente ocultos, passam a ser compreensíveis por meio do significado desses prefixos e sufixos.

Fica evidente, pois, que a repetição dos étimos permite que essa lógica “oculta” seja compreensível e observável através da grande repetição de significados das partes dos termos. Por meio dessa característica percebe-se uma repetição de significados, o que pode nos sugerir uma grande rede de conceitos de certa forma interligados. Uma rede de conceitos representa relações próximas entre os termos, e, segundo Moraes (2002) é caracterizada como sendo uma rede, visto a conectividade de seus constituintes.

A esse respeito, Zabala (2014, p. 42) afirma:

Não podemos dizer que se aprendeu um conceito ou princípio se não se entendeu o significado. Saberemos que faz parte do conhecimento do aluno não apenas quando este é capaz de repetir sua definição, mas quando sabe utilizá-lo para a interpretação, compreensão ou exposição de um fenômeno ou situação; quando é capaz de situar os fatos, objetos ou situações concretas naquele conceito que os inclui.

Por isso, aprender significativamente não corresponde apenas ao entendimento conceitual dos étimos, mas este entendimento é indispensável. Corresponde, pois, o significado emergir das diversas situações em que o conceito pode ser utilizado, visto que entender o significado não significa somente que o indivíduo seja capaz de repeti-lo, mas que seja ele capaz de usar este conhecimento em situações diversificadas.

4. Conclusão

O aprendizado tanto da Biologia quanto de outras áreas da ciência passa pelo domínio do vocabulário científico apresentado nas aulas, na literatura e nos meios de comunicação. Por isso, estudar os termos biológicos de uma maneira que possibilite refletir sobre eles pode se tornar mais proveitoso ao estudante, pois permite que o mesmo possa perceber as relações entre os termos e compreendê-los de forma mais profunda.

Neste sentido, o estudo dos étimos torna-se fundamental para que os alunos venham a compreender de forma satisfatória alguns conteúdos que apresentam termos científicos complexos, ou seja, a forma como o professor expõe os étimos durante a explicação do conteúdo é de suma importância para uma melhor compreensão por parte do aluno.

Portanto, fica a certeza de que este é um pequeno passo para entender a aprendizagem significativa dentro do contexto da biologia, buscando assim, transformar a construção do conhecimento. Assim, o estudo dos étimos pode se tornar aliado na transmissão de conteúdos da biologia.

Referências

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

CARRAHER, D. W. et al. Caminhos e descaminhos no ensino de ciências. São Paulo: Ciência e Cultura, v. 37, n. 6, 1986.

FERREIRA, A. B. H. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Curitiba: Positivo, 2010.

GIANOTTO, D. E. P; DINIZ, R. E. S. Formação Inicial de Professores de Biologia: a metodologia colaborativa mediada pelo computador e a aprendizagem para a docência. Ciência e Educação, v. 16, n. 3, p. 631-648, 2010. Disponível em:

<<http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v16n3/v16n3a09.pdf>>. Acesso em: 20 de outubro de 2020.

MORAES, R. M. A aprendizagem significativa de conteúdos de Biologia no Ensino Médio, mediante o uso de organizadores prévios e mapas conceituais, 2005. Dissertação (Mestrado em Educação). 175f. Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, 2005.

NUNES, M. R. A problemática do vocabulário científico e o estudo etimológico como facilitador do conhecimento escolar de biologia. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universidade Federal do Rio Grande – RS – 2013.

NUNES, M.R; VOTTO, A.P.S. A Etimologia como ferramenta para a aprendizagem significativa de Biologia. 2018.

SOUZA, T. T. O letramento científico e práticas dos professores de biologia do ensino médio. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ensino de Ciências Exatas, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 2015. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10737/801>>. Acesso em: 02 de novembro de 2020.

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Penso, 2014.